

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA MUNICIPAL N° 280-2019-MDSB
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza que aprueba el Nuevo Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de San Bartolo
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de San Bartolo
Fecha de promulgación o publicación	: 28 de septiembre de 2019
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H590144
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas relacionadas con la orientación al cumplimiento.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El artículo I del Título Preliminar de la ordenanza establece que el procedimiento sancionador se rige por los principios establecidos en el Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, así como aquellos artículos

	correspondientes al procedimiento administrativo sancionador.
Eficacia	: El artículo I del Título Preliminar de la ordenanza establece que el procedimiento sancionador se rige por los principios establecidos en el Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, así como aquellos artículos correspondientes al procedimiento administrativo sancionador.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas de persuasión.
Advertencia	: La ordenanza no contempla expresamente disposiciones o medidas de advertencia.
Medidas correctivas	: El artículo 10 de la ordenanza regula las medidas complementarias (medidas correctivas) que consiste en la afectación de las actividades comerciales y/o bienes del infractor distintos de los dinerarios, dispuesta con la finalidad de impedir que la conducta infractora se siga desarrollando en perjuicio del interés colectivo y/o de lograr la reposición de las cosas al estado anterior a su comisión; precisando que existen las medidas complementarias aplicables antes del inicio del procedimiento administrativo sancionador y las medidas complementarias aplicables dentro del procedimiento administrativo sancionador.
Sanción	: El artículo 8 de la ordenanza regula que las sanciones administrativas se clasifican en sanciones de carácter pecuniario (multas) y/o sanciones de carácter no pecuniario (medidas complementarias).
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.
Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanza municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	

No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.	X
Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.	
Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.	
Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.	